

Απόψεις δασκάλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με την ανταπόκριση του δημόσιου κανονικού δημοτικού σχολείου, στην πρόκληση των παιδιών με χρόνιες παθήσεις σε κανονική τάξη: Μια ποιοτική προσέγγιση

Δρ. Σταύρος Σταύρου¹

Περίληψη

Στο δημόσιο σχολείο και σε κανονική τάξη φοιτούν πολλά παιδιά με χρόνιες παθήσεις, τα οποία έχουν να διαχειριστούν τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις, αλλά παράλληλα και τις απαιτήσεις της νόσου. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί τους έχουν την ευθύνη τόσο της εκπαίδευσης όσο και της διαχείρισης τους στο σχολείο, της ασφάλειάς τους, της παροχής ίσων ευκαιριών στη μάθηση και γενικά τη βελτιστοποίηση της σχολικής εμπειρίας των παιδιών αυτών. Επομένως, το ζήτημα του κατά πόσον ανταποκρίνεται το σχολείο στην πρόκληση αυτή είναι ζωτικής σημασίας για τα παιδιά αυτά τις όποιες ιδιαίτερες ανάγκες τους στον σχολικό χώρο γενικότερα και στην τάξη ειδικότερα. Η έρευνα αποτελεί μέρος διδακτορικής διατριβής, η οποία μελετά το ζήτημα των χρόνιων παθήσεων των παιδιών στο κανονικό σχολείο και σε κανονική τάξη, τη σχολική εμπειρία παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών, όπως αυτή επηρεάζεται από μια χρόνια πάθηση και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η συμβουλευτική.

Λέξεις κλειδιά: Χρόνιες παθήσεις, εκπαιδευτικοί, ανταπόκριση σχολείου

Abstract

Many children with chronic diseases attend public school in regular classrooms and have to manage not only the educational demands, but also the demands of the disease. At the same time, their teachers have the responsibility of both educating and managing them in school, keeping them safe, providing equal opportunities for learning, and generally optimizing the school experience for these children. The question of whether the school is meeting this challenge is therefore of vital importance for these children whatever their needs in the school setting in general and in the classroom in particular. This research forms part of a PhD thesis, which examines the issue of children's chronic conditions in mainstream school and mainstream classrooms, the school experience of children, parents and teachers as affected by a chronic condition, and the role that counselling can play.

Key words: Chronic conditions, teachers, school response

¹ Επικοινωνία: stavros.a.stavrou@gmail.com | ststavrou@schools.ac.cy

1. Εισαγωγή

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πλέον οι σύγχρονες κοινωνίες, είναι το πρόβλημα των χρόνιων παθήσεων. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.), οι χρόνιες παθήσεις έχουν διάρκεια και εξελίσσονται αργά, ενώ άλλοι φορείς, όπως το Εθνικό Κέντρο για την Πρόληψη των Χρόνιων Ασθενειών στην Αμερική, καθώς και η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής συμπεριλαμβάνουν στις χρόνιες παθήσεις και παθήσεις οι οποίες είναι μεταδοτικές, όπως π.χ. ο ιός HIV-AIDS. Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του '90, οι μισοί θάνατοι στον κόσμο οφείλονταν στις χρόνιες παθήσεις (WHO, 1995) και τα ποσοστά σημειώνουν συνεχώς δραματική αύξηση (Walters, 2015), ενώ μέχρι το 2025 ο μισός πληθυσμός της Ευρώπης θα πάσχει από αλλεργίες (EAACI, 2013). Ένα σημαντικό ποσοστό αυτών των χρόνια ασθενών το αποτελούν παιδιά και έφηβοι σχολικής ηλικίας, που εξακολουθούν να φοιτούν σε κανονικά σχολεία, οπότε εγείρονται διάφορα ερωτήματα σχετικά με το ζήτημα. Για παράδειγμα, κατά πόσον το σχολείο ανταποκρίνεται στην πρόκληση αυτή, πώς και σε ποιο βαθμό, ποιος είναι ο ρόλος των εμπλεκόμενων και των γονέων κλπ.

Η δυνατότητα ανταπόκρισης ενός συστήματος εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις επιμέρους μονάδες του συστήματος αυτού. Όταν πρόκειται για συστήματα όπως το εκπαιδευτικό, συστήματα δηλαδή τα οποία απαιτούν ξεκάθαρες και αυστηρές δομές για να λειτουργήσουν, ο ρόλος του εκπαιδευτικού –ως το βασικότερο κομμάτι του συστήματος- είναι κρίσιμος. Οι σχολικές μονάδες πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν, να συμπεριλάβουν και να έχουν στη διάθεσή τους τα μέσα για να διαχειριστούν την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Το βάρος, φυσικά, εναποτίθεται στους ώμους των εκπαιδευτικών πρώτης γραμμής, σύμφωνα με τους οποίους σ' αυτό το ζήτημα υπάρχουν ακόμα πολλά κενά. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, παρόλο που το σχολείο βελτιώνεται, ο δρόμος μέχρι τη συμπερίληψη των ιδιαίτερων αναγκών των παιδιών με χρόνιες παθήσεις είναι ακόμα μακρύς.

2. Μεθοδολογία

Διενεργήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις σε εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αρχές της ποιοτικής έρευνας. Η συγκεκριμένη μέθοδος επιτρέπει την σε βάθος διερεύνηση και κατανόηση ενός θέματος και κυρίως θεμάτων τα οποία δεν έχουν διερευνηθεί ευρέως και, επομένως, προσεγγίζονται διερευνητικά. Σκοπός ήταν η διερεύνηση της σχολικής εμπειρίας των εκπαιδευτικών, σχετικά με την ανταπόκριση του σχολείου στο ζήτημα των χρόνιων παθήσεων των παιδιών στο κανονικό δημόσιο δημοτικό σχολείο.

2.1 Δείγμα

Το δείγμα αποτέλεσαν δεκαέξι ενεργοί/ες εκπαιδευτικοί δημοτικής, που διδάσκουν σε κανονική τάξη και με διαφορετικά χρόνια εμπειρίας. Όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί είχαν επαφή με παιδί με χρόνια πάθηση στην τάξη τους, περισσότερες από μία φορές. Η δειγματοληψία έγινε με τη μέθοδο της χιονοστιβάδας, μέθοδος η οποία θεωρείται ιδανική όταν το δείγμα είναι δύσκολα προσπελάσιμο και το θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο (Parker, Scott & Geddes, 2019). Τα στοιχεία του δείγματος παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1: Στοιχεία δείγματος

Κωδικός	Ψευδώνυμο	Χρόνια Υπηρεσίας	Παιδί με Χ.Α. στην τάξη	Ασθένεια/ες παιδιού/ων	Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών
ΣΑ1	Δημήτρης	35	Ναι	Διαβήτης Τ1, Ψυχικό Νόσημα, Αυτισμός	Ναι
ΣΑ2	Ζωή	32	Ναι	Διαβήτης, Επιληψία, Αυτοάνοσα, ΔΕΠ-Υ, Ψυχικό Νόσημα	Ναι
ΣΑ3	Αμαλία	27	Ναι	Κακοήθεια, ΔΕΠ-Υ, Επιληψία, Διαβήτης, Αιμορροφιλία	Ναι
ΣΑ4	Έλενα	22	Ναι	Διαβήτης Τ1, Κακοήθεια	Όχι
ΣΑ5	Φωτεινή	22	Ναι	Διαβήτης Τ1, ΔΕΠ-Υ, Αυτοάνοσο	Όχι
ΣΑ6	Ελίνα	22	Ναι	Επιληψία, Διαβήτης, ΔΕΠ-Υ	Ναι
ΣΑ7	Νικολέτα	21	Ναι	ΔΕΠ-Υ, Διαβήτης Τ1, Άσθμα, Επιληψία	Ναι
ΣΑ8	Γιώργος	21	Ναι	Διαβήτης Τ1, ΔΕΠ-Υ	Ναι
ΣΑ9	Μαρία	21	Ναι	Ακοή, Αυτισμός, ΔΕΠ-Υ	Όχι
ΣΑ10	Ευτυχία	20	Ναι	Διαβήτης Τ1, ΔΕΠ-Υ, Asperger	Όχι
ΣΑ11	Ξένια	20	Ναι	ΔΕΠ-Υ, Διαβήτης Τ1, Επιληψία	Όχι
ΣΑ12	Εύα	18	Ναι	Άσθμα, Επιληψία, ΔΕΠ-Υ	Όχι
ΣΑ13	Ρένα	17	Ναι	Διαβήτης Τ1	Όχι
ΣΑ14	Μάρκος	16	Ναι	Διαβήτης Τ1	Όχι
ΣΑ15	Χαρούλα	13	Ναι	Διαβήτης Τ1, Μερική Τύφλωση, Τετραπληγία, Άσθμα	Όχι
ΣΑ16	Κυριάκος	11	Ναι	Ημιπληγία, Αλλεργία σε τρόφιμα (Αναφυλαξία), ΔΕΠ-Υ	Όχι

2. 2. Συλλογή και ανάλυση δεδομένων

Η συλλογή των δεδομένων έγινε με ημιδομημένες συνεντεύξεις, σε χρόνο και τόπο που επέλεξαν οι συμμετέχοντες/ουσες, εφόσον η ημιδομημένη συνέντευξη παρέχει την ευκαιρία να εκφραστούν προσωπικές γνώμες και να αναπτυχθούν συζητήσεις γύρω από το θέμα ενδιαφέροντος. Κάθε συνέντευξη ηχογραφήθηκε και μεταγράφηκε κατά λέξη, έτσι που να διατηρείται ο τόνος και το ύφος, ενώ κάθε μια από τις συνεντεύξεις συνοδευόταν από σημειώσεις πεδίου του ερευνητή. Η συλλογή των δεδομένων σταματούσε όταν επερχόταν ο κορεσμός και καθίστατο ξεκάθαρο ότι κανένα νέο στοιχείο δεν θα προέκυπτε (Patton, 2002· Latham, 2013). Τέλος, η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με βάση τη θεματική ανάλυση των Braun και Clarke (2006), πλαίσιο με πολύ μεγάλη επιρροή μέχρι σήμερα, εφόσον είναι σαφές και πρακτικό. Το πλαίσιο αυτό παρουσιάζεται στον πίνακα 2.

Πίνακας 2: Πλαίσιο Θεματικής Ανάλυσης των Braun και Clarke (2006)

Στάδιο	Περιγραφή Διαδικασίας
1. Εξοικείωση με τα δεδομένα	Μεταγραφή δεδομένων, ανάγνωση, αρχικές ιδέες
2. Δημιουργία αρχικών κωδικών	Κωδικοποίηση σημείων ενδιαφέροντος στο σύνολο των δεδομένων με συστηματικό τρόπο
3. Αναζήτηση θεμάτων	Συγκέντρωση κωδικών σε πιθανά θέματα και συλλογή δεδομένων που σχετίζονται με πιθανά θέματα
4. Επανεξέταση θεμάτων	Έλεγχος ότι τα θέματα σχετίζονται με τα κωδικοποιημένα αποσπάσματα - Νοηματοδότηση
5. Ορισμός και ονόματα θεμάτων	Βελτίωση λεπτομερειών κάθε θέματος και δημιουργία σαφέστερων ορισμών και ονομάτων
6. Αναφορά	Επιλογή αποσπασμάτων υποστήριξης, σχετικών με την έρευνα και τα ερευνητικά ερωτήματα

3. Αποτελέσματα

Όσον αφορά την ανταπόκριση του σχολείου στην πρόκληση των χρόνιων παθήσεων των παιδιών-μαθητών, οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν απόψεις για τέσσερα βασικά θέματα. Συγκεκριμένα, στο ποιες θεωρούν οι ίδιοι ότι είναι οι δυνατότητες τους -και κατ' επέκταση του σχολείου- να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών αυτών, με βάση τις γνώσεις τους, στην ετοιμότητα ορισμένων εκπαιδευτικών έναντι άλλων, στη διάχυση της πληροφορίας εντός της σχολικής μονάδας και σε ζητήματα διακρίσεων απέναντι στα παιδιά με χρόνιες παθήσεις. Τα τέσσερα αυτά ζητήματα σκιαγραφούν την ανταπόκριση του σχολείου στην πρόκληση των χρόνιων παθήσεων των παιδιών, μέσα από τα μάτια των συμμετεχόντων/ουσών.

3.1. Γνώσεις εκπαιδευτικών: *Η εικόνα εκ των έσω*

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν αναφέρονται εκτενώς στο ζήτημα της δυνατότητας του σχολείου να ανταποκριθεί αυτή τη στιγμή στην πρόκληση των χρόνιων παθήσεων, αναπτύσσοντας διάφορα επιμέρους θέματα. Οι απόψεις των συμμετεχόντων μπορούν να συνοψιστούν στη γνώμη της Χαρούλας η οποία μετά από σκέψη εμπερικλείει μέσα σε μια πρόταση τρεις βασικές λέξεις κλειδιά, οι οποίες φαίνεται να αποδίδουν τη γενική εικόνα: *δεν ανταποκρίνεται επαρκώς*. Η συγκεκριμένη δήλωση υποστηρίζεται απόλυτα από τα λεγόμενα των άλλων συμμετεχόντων, οι οποίοι εστιάζουν σε διάφορα στοιχεία με σκοπό να εξηγήσουν την άποψή τους ότι υπάρχουν ακόμα πολλά να γίνουν. Σε πολλά κενά αναφέρεται η Ζωή, δασκάλα με πολύχρονη πείρα, η οποία σύμφωνα με τη δική της εμπειρία το σχολείο δεν ανταποκρίνεται και αναφέρεται σ' αυτά τα κενά με ιδιαίτερη ένταση: «*Ψυχολογικά, δομικά,*

συστηματικά, με ώρες επιπρόσθετες στο πρόγραμμα και με δασκάλους ή άλλους ανθρώπους, όχι! (το σχολείο δεν ανταποκρίνεται). Υπάρχουν πολλά κενά. Πολλά κενά» (Ζωή).

Το πιο σημαντικό κενό, εντοπίζεται από τους συμμετέχοντες στην έλλειψη γνώσεων για τις χρόνιες παθήσεις, έλλειψη η οποία δυσχεραίνει το έργο τους και καθορίζει τη δυνατότητα ανταπόκρισης του σχολείου σαν μικροσύστημα. Η Αμαλία, για παράδειγμα, εξηγεί ότι η ανταπόκριση πρόκειται για ζήτημα το οποίο επιβάλλει κάτι περισσότερο από καλές προθέσεις από τους εκπαιδευτικούς και τις διευθύνσεις: «Σίγουρα δεν μπορεί το σχολείο να ανταπεξέλθει παρόλο που υπάρχουν οι καλές προθέσεις και από τους εκπαιδευτικούς και από τις διευθύνσεις. [...] Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε τις γνώσεις, τα μέσα, τη στήριξη για να βοηθήσουμε» (Αμαλία).

Μια πιο αισιόδοξη νότα προσπάθησαν να δώσουν ο Μάρκος και η Μαρία, χωρίς ωστόσο να καταφέρνουν να διαγράψουν ένα «αλλά», το οποίο φαίνεται να επιβάλλεται στην όποια θετική σκέψη. Ο Μάρκος δηλώνει ότι το σχολείο ανταποκρίνεται, αλλά: «Πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και πάντα υπάρχουν προβλήματα τα οποία λειτουργούν σαν τροχοπέδη σε τούτες τις προσπάθειες. Πολλές φορές μπορεί να είναι η έλλειψη συνεργασίας με τον γονέα, μπορεί να είναι η υπερβολικά δύσκολη περίπτωση ενός μωρού, ενός μαθητή, η έλλειψη γνώσης...» (Μάρκος). Για τους πολύ θετικούς εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν, φαίνεται ότι το σχολείο ανταποκρίνεται σε έναν βαθμό, σίγουρα όχι στον απαιτούμενο, εφόσον και σ' αυτή την πρόκληση –όπως και σε άλλες οι οποίες απαιτούν πιο εξειδικευμένη διαχείριση- ο εκπαιδευτικός χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις είναι αυτός που καλείται να επωμιστεί το μεγαλύτερο βάρος.

Επί της ουσίας, μέσα στα σχολεία υπάρχουν πολλά περιστατικά και σύμφωνα με την πλειονότητα των συμμετεχόντων, ο ίδιος ο εκπαιδευτικός δεν είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει και ως εκ τούτου ούτε το ίδιο το σχολείο: «Περιστατικά υπάρχουν μέσα στα σχολεία. Πολλά μάλιστα. Διάφορα. [...] Το σχολείο όμως έννεν προετοιμασμένο. Γιατί έννεν προετοιμασμένος ο εκπαιδευτικός, εν έχει τες γνώσεις να το κάμει» (Εύα). Πράγματι, το κατά πόσον ο εκπαιδευτικός είναι προετοιμασμένος για την πρόκληση αυτή απασχολεί και άλλους συμμετέχοντες και αυτή την ετοιμότητα την αποδίδει ο καθένας στους δικούς του λόγους.

Ως εκ τούτου, εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του ίδιου του προσωπικού του σχολείου, είτε πρόκειται για τη διεύθυνση είτε για τον εκπαιδευτικό της τάξης: «Εξαρτάται που σχολείο σε σχολείο, η διεύθυνση, οι εκπαιδευτικοί... Δεν ισχύει κάτι για όλα τα σχολεία, για να γενικεύσουμε. Όμως δεν έχει την αναγκαία στήριξη (ο εκπαιδευτικός). Όχι στον βαθμό στον οποίο θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ο εκπαιδευτικός. Ούτε τις γνώσεις έχουμε, όσον αφορά την κατανόηση τούτων των θεμάτων» (Ξένια).

Η Ευτυχία εξηγεί ότι ένα επιπλέον ζήτημα το οποίο σχετίζεται άμεσα με τη δυνατότητα του εκπαιδευτικού να ανταπεξέλθει -και κατ' επέκταση τη δυνατότητα του σχολείου να ανταποκριθεί- αφορά και την ίδια την εμπειρία με τις διάφορες χρόνιες παθήσεις και τη γνώση που ενδεχομένως αποκτά ο εκπαιδευτικός με την τριβή. Σε περιπτώσεις όπου δεν συσσωρεύεται εμπειρία, όπως δηλώνει η ίδια, ο εκπαιδευτικός είναι ανίδεος: «Βεβαίως και δεν ανταποκρίνεται το σχολείο, ειδικά όπως καταλαβαίνεις για περιπτώσεις που δεν σου ξανάτυχαν [...] Περιπτώσεις που δεν μου έτυχαν και δεν εμίλησα ούτε με ψυχολόγους, ούτε με ειδικούς, ούτε με γιατρούς, είμαι εντελώς ανίδη» (Ευτυχία).

Εξαιτίας της έλλειψης γνώσεων για τις χρόνιες παθήσεις, η σε οποιονδήποτε βαθμό ανταπόκριση στην πρόκληση εξαρτάται άμεσα από το φιλότιμο του εκπαιδευτικού και της διεύθυνσης: «Το σχολείο μπορεί να ανταποκριθεί ως ένα σημείο. Αν δεν είναι μεγάλο το πρόβλημα νομίζω πως ναι μπορεί. Τούτον όμως πάλε εν εις τη φιλοτιμία τζαι του εκπαιδευτικού τζαι του διευθυντή» (Ελενα). Έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κατάσταση είναι μάλλον ρευστή και σε έναν βαθμό το σχολείο δεν μπορεί να ανταποκριθεί χωρίς προσωπικές πρωτοβουλίες και την καλή διάθεση των εκπαιδευτικών πρώτης γραμμής και κάποιων οι οποίοι ενδέχεται να έχουν ορισμένες επιπλέον γνώσεις: «Νομίζω εν στη διακριτική ευχέρεια της διεύθυνσης τζαι των εκπαιδευτικών τζαι της εκμετάλλευσης, σε εισαγωγικά, κάποιου εκπαιδευτικού που μπορεί να έχει παραπάνω γνώσεις. Είτε τυχαία είτε γιατί έχει στην οικογένεια

του είτε επειδή έχει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μόνον έτσι. Σαν εγώ έχω συνάδελφο που έχει διδακτορικό στο ζήτημα του διαβήτη, εν να το εκμεταλλευτείς, αλλά εν σπάνιο τούτο» (Ρένα).

Όπως φαίνεται, είναι πραγματικά δύσκολο για τον εκπαιδευτικό να διαχειριστεί, στον βαθμό που απαιτείται, τις περιπτώσεις χρόνιων παθήσεων στο σχολείο, πόσο μάλλον όταν έχει να αντιμετωπίσει κάτι πραγματικά σοβαρό. Πράγματι, ο Γιώργος και η Εύα εξηγούν ότι, ο εκπαιδευτικός έχει σημαντικές ελλείψεις από πλευράς γνώσεων, με αποτέλεσμα να μπορεί να παρέμβει μόνο εκεί που τα πράγματα δεν απαιτούν επιπλέον γνώσεις ή ικανότητες: «Δεν είμαστε έτοιμοι. Ούτε επιμορφωμένοι. Καθόλου. Μόνο κάποια περιστατικά θεωρώ, που εν πιο απλά, μπορούμε να κουμαντάρουμε. Κοινά» (Εύα). Επομένως, όπως συμπληρώνει ο Γιώργος, ο εκπαιδευτικός νιώθει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει όσο δεν συμβαίνει κάτι σοβαρό: «Όσο δεν συμβαίνει κάτι σοβαρό, ναι, ο δάσκαλος μπορεί να ανταπεξέλθει. Όταν συμβεί κάτι σοβαρό όχι. Όσο πιο απλά εμπορούσα είπα σου το. Είχα μωρό με διαβήτη με το μηχάνημα πάνω του. Αν τυχόν το μωρό επάθαινε κάτι όμως εν ηξέρω αν θα μπορούσα ουσιαστικά να το βοηθήσω. Πέραν που το να καλέσω κάποιον. Υπάρχει μια αδυναμία, έννεν εύκολο. Δηλαδή αν τύχει κάτι σοβαρό πιθανόν το σχολείο να μεν μπορεί να ανταποκριθεί» (Γιώργος). Ολοκληρώνοντας τη σκέψη του, εκφράζει το παράπονο ότι ο εκπαιδευτικός βρίσκεται σε δύσκολη θέση, εφόσον βρίσκεται σε ένα χώρο με παιδιά, πολλές ώρες μέσα στη μέρα, με μόνη πραγματική δυνατότητα το να σηκώσει το τηλέφωνο και να ειδοποιήσει κάποιον: «Πέραν που το να ειδοποιήσει κάποιον (ο εκπαιδευτικός), μιαν άμπουλα, τον γονιό, κάτι τέλος πάντων, τι μπορείς να κάμεις; [...] Είσαι σε έναν χώρο με ένα μωρό τόσες ώρες. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για οτιδήποτε συμβεί, να είσαι γνώστης, όχι απλά να ειδοποιείς. Εγίναμεν λλίον μέσεντζερς, ειδοποιούμε απλώς παρακάτω» (Γιώργος).

Η Ζωή, έπειτα από 32 χρόνια εμπειρίας καταλήγει ότι: «Υπάρχει πρόβλημα δομών και υπάρχει πρόβλημα έλλειψης πολιτικής και οράματος» (Ζωή). Το ζήτημα της πολιτικής και των δομών απασχόλησε κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεών τους τόσο τον Δημήτρη και τη Ζωή, όσο και τον Γιώργο, οι οποίοι και σχολιάζουν αυτό το οποίο θεωρούν σημαντικό κενό στο σύστημα. Ο Δημήτρης, μάλιστα το θεωρεί κατάφορη παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών: «Δεν υπάρχει σταθερή πολιτική, στρατηγική να το πω, να υπάρχουν δομές τζαι διαδικασίες οι οποίες να βοηθούν τζαι να τηρείται το δικαίωμα του παιδιού να μπορεί να εξυπηρετηθεί στον μέγιστο βαθμό χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του. Εν υπάρχει» (Δημήτρης). Για το ίδιο ζήτημα, η καυστικότητα του Γιώργου είναι αφοπλιστική: «Γνώσεις; Μα ποιες γνώσεις; Είναι μια κουβέντα κάποιου που είπε 'ονειρευκούμαστε συστήματα φιλανδέζικα αλλά με κονδύλια της Κύπρου'. Το πιο οικονομικό μοντέλο ενός φιλανδέζικου συστήματος. Εν γίνεται. Δαμαί μπαίνει μέσα ο επιθεωρητής και θεωρεί αν έχω πας την πινακίδα μου 'Δεν Ξεχνώ' ή αν μετά το μπράβο του μωρού βάλλω κόμμα. Μπράβο -κόμμα- Σωτηράκη ας πούμε. Εν να μας γυρέψουν για τες αρρώστιες;» (Γιώργος).

3.2. Ο παράγοντας αδιαφορία: Ο εκπαιδευτικός πατριωτισμός²

Ένα άλλο θέμα που απασχολεί τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν είναι η στάση του ίδιου του εκπαιδευτικού, σε ατομικό επίπεδο. Προηγουμένως, ορισμένοι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στο φιλότιμο και την προσπάθεια του εκπαιδευτικού να ανταπεξέλθει στην πρόκληση, εφόσον υπάρχουν πολλά κενά στο σύστημα από πλευράς μηχανισμού. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, ζητήθηκαν πληροφορίες για τη γενικότερη στάση του εκπαιδευτικού απέναντι σε αυτά τα ζητήματα, με σκοπό να διερευνηθεί βαθύτερα το θέμα. Οι ίδιοι οι συμμετέχοντες αναφέρουν ότι υπάρχουν άτομα στο σύνολο τα οποία παρουσιάζουν μια αδιαφορία ή περιορίζονται αυστηρά και αποκλειστικά στα διδακτικά τους καθήκοντα.

² Η λέξη χρησιμοποιείται με καθαρά μεταφορική σημασία. Υιοθετήθηκε έπειτα από αναφορά δυο εκπαιδευτικών οι οποίοι θέλησαν να δηλώσουν έτσι το πάθος για το επάγγελμά τους.

Καταρχάς, έχουν ιδιαίτερη σημασία οι αναφορές συμμετεχόντων στο γεγονός ότι εφόσον δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες γνώσεις ή συγκεκριμένος μηχανισμός, η όποια ανταπόκριση, δράση και αντίδραση εναπόκειται στον ίδιο τον εκπαιδευτικό και στην προσωπικότητά του. Η Χαρούλα, εκπαιδευτικός με ιδιαίτερα θετική στάση, αναφέρεται στην ευαισθησία και την ευσυνειδησία του δασκάλου και πιστεύει ότι υπάρχουν πολλοί δάσκαλοι με αυτά τα στοιχεία: *«Έγκειται στην ευαισθησία του δασκάλου, πόσο θα ενημερωθεί. Δηλαδή δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλά ευσυνείδητους εκπαιδευτικούς. Αλλά σίγουρα υπάρχουν και... Μπορεί κάποιος να μην είναι τόσο ευαίσθητος σε κάποια θέματα. Άρα... τζαμαί το μωρό το οποίο έχει πρόβλημα είναι στο έλεος της μεγαλοψυχίας του δασκάλου του και της ευαισθησίας του»* (Χαρούλα).

Τι απαιτείται, λοιπόν, για να δείξει ο δάσκαλος «έλεος» και «ευαισθησία»; Για τον Μάρκο, η στάση του ίδιου του ατόμου απέναντι στο επάγγελμά του είναι καθοριστική, το πάθος και η θέλησή του είναι αυτά που καθορίζουν το έργο του, όπως σε οποιοδήποτε επάγγελμα: *«Κοίταξε, για μένα πάντα, πάντα, η στάση του ατόμου είναι καθοριστική. Είτε αφορά εκπαιδευτικό είτε οποιοδήποτε άλλον επαγγελματία. Δηλαδή το πάθος, η θέλησή σου για προοδευτικότητα, για βελτίωση της γνώσης, για βελτίωση της ευρύτερης κοινωνικής σου ομάδας, που είναι και μια τάξη ας πούμε, ένα σχολείο. Τέλος πάντων, νομίζω ότι η ανάγκη του εκπαιδευτικού να παρέχει, να βοηθήσει, να επιμορφωθεί ο ίδιος εν πάρα πολλά σημαντική. Και η στάση του απέναντι σε τούτες τις περιπτώσεις»* (Μάρκος).

Προφανώς, πολλά εξαρτώνται από την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του εκπαιδευτικού. Ο Γιώργος, προσθέτει ότι ο δάσκαλος στο δημοτικό είναι αναπόφευκτα πιο κοντά στα παιδιά και έχει τον χρόνο που απαιτείται να αφιερωθεί στην κάθε περίπτωση. Όμως έγκειται στον ίδιο τον δάσκαλο το κατά πόσον θα το πράξει: *«Ο δάσκαλος έχει ώρα. Εν δημοτικό, έχω την αίσθηση ότι είμαστε πιο κοντά στα μωρά. Έχουμε πιο πολλές ώρες με τα μωρά και μπορούμε στις ανάγκες να δούμε κάποιο μωρό. Έννεν τόσοσ πολύς ο φόρτος εργασίας που έχουμε. Οπότε έγκειται στον κάθε δάσκαλο. Ο χρόνος σίγουρα υπάρχει. Και πολύς χρόνος μάλιστα. Διάθεση να έχεις»* (Γιώργος).

Στο γεγονός ότι η σχολική βαθμίδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη στάση του δασκάλου και την ευαισθησία του, αναφέρθηκαν κι άλλοι εκπαιδευτικοί. Η Αμαλία, η οποία τηρεί μια πιο μετριοπαθή στάση στις τοποθετήσεις της, αποφεύγει τη λέξη αδιαφορία και χρησιμοποιεί τη φράση «λιγότερο πρόθυμοι», ίσως και με μια δόση ενοχής ή ανάγκης να αμυνθεί: *«Δεν είμαστε αδιάφοροι. Μπορώ να πω ότι δεν το βίωσα ιδιαίτερα το θέμα αδιαφορία. Έτυχε συνάδελφοι, τουλάχιστον με τους οποίους συνεργαζόμουν, άλλοι να είναι λιγότερο πρόθυμοι άλλοι περισσότερο...»* (Αμαλία).

Για τη Φωτεινή, οι λιγότερο πρόθυμοι ευτυχώς είναι και λίγοι στον αριθμό: *«Εμείς στη δημοτική εκπαίδευση νομίζω είναι μεγάλο το ποσοστό που το κάνουμε τούτο (που δείχνουμε ευαισθησία). Και χαίρομαι που το λέω τούτο. Γιατί είδα ότι έχουμε πολύ υπεύθυνους δασκάλους και νομίζω ακόμα έχουμε τις ευαισθησίες [...] Ως μονάδα είμαστε πιο μικρή αλλά είσαι και σε άμεση επαφή με τα μωρά. Θεωρώ ότι είναι ελάχιστο το ποσοστό που δεν το κάμνει. Νομίζω ότι υπάρχει αρκετή ευαισθησία ακόμα. Αν δεν υπήρχε θα υπήρχαν πολλά προβλήματα σε τούτα τα θέματα»* (Φωτεινή).

Η Ζωή, θεωρεί ότι το πολλοί ή λίγοι είναι αδιάφορο, εφόσον η ουσία είναι πως υπάρχουν πάντα εκείνοι που είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν και ο Κύπριος εκπαιδευτικός είναι ευαισθητοποιημένος: *«Οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί είναι ευαισθητοποιημένοι. Εκτός τούτου, μπορεί σ' ένα σχολείο να υπάρχουν κάποιοι που να μην θέλουν ή να μην είναι πρόθυμοι αλλά υπάρχουν πάντα εκείνοι οι πέντε που είναι πρόθυμοι. Θα υπάρχουν πάντα οι πρόθυμοι άνθρωποι για να βοηθήσουν ή να αναλάβουν»* (Ζωή). Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς η ανταπόκριση τους και, κατ' επέκταση και του σχολείου, είναι τελικά ζήτημα *«πρωτοβουλίας και ενδιαφέροντος και υπέρμετρου ζήλου...»* (Δημήτρης).

Επί της ουσίας, η ομάδα αυτή των «όχι τόσο πρόθυμων» εκπαιδευτικών υπάρχει. Πώς σκιαγραφούν αυτή την ομάδα οι ίδιοι οι συμμετέχοντες; Η Έλενα, αναφέρεται σ' αυτή τη μερίδα ως τη μερίδα που γκρινιάζει γιατί θεωρεί ότι δεν είναι στα καθήκοντά της η διαχείριση αυτών των παιδιών: *«Υπάρχουν κάποιοι έτσι που... Να φκαίνει τζαί τούτη η γκρίνια: 'Μα έννεν μες τα καθήκοντά μου να το 'χω τζαί*

τούτο'» (Ελενα). Το ζήτημα των καθηκόντων φαίνεται ότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τέτοιες στάσεις: «Πολλοί λεν σου εντάξει, η δουλειά μου εν στο σχολείο εμένα εν με ενδιαφέρει το σπίτι. Ε πρέπει όμως κάποτε να μπεις τζαι στο σπίτι του κάθε μωρού. Δηλαδή το κάθε μωρό έννεεν... βιώνει κάτι. Έγκειται στην καλή διάθεση του δασκάλου. Ε πολλοί δυστυχώς θεωρούν το εντελώς επαγγελματικά, λέει 'εν με αφορά εμένα' κτλ. Αφορά όμως» (Γιώργος).

Τα πράγματα φαίνεται ότι ορισμένες φορές παίρνουν και μια πιο «επικίνδυνη» τροπή, με ορισμένους εκπαιδευτικούς όχι μόνο να θεωρούν μοναδικό τους καθήκον το διδακτικό, αλλά η στάση τους απέναντι στα παιδιά με χρόνιες παθήσεις αγγίζει τα όρια της μη αποδοχής, εφόσον θεωρούν ότι πρέπει να βρίσκονται εκτός του συγκεκριμένου πλαισίου και ενδεχομένως σε άλλου είδους σχολείο: «[...] η έννοια τους είναι 'πάω στο σχολείο τζαι σχολάννω τζαι αφήστε με ήσυχο' ας πούμε, 'εν έχω καμιά ευθύνη'. Μόνο για το μαθησιακό κομμάτι είμαι δαμαί. 'Ηρτα να κάμω το μάθημά μου, μεν με ενοχλείτε για κάτι άλλο' τζαι ούτε καν αποδέχονται τούτα τα παιδιά τα οποία νοσούν. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Θεωρούν ότι εν κάτι άλλο ας πούμε τζαι χρειάζεται ένα άλλο πλαίσιο τζέιν το παιδί. Εκτός σχολείου εννοώ. Εκτός σχολείου τζαι της μονάδας ακόμα (ειδικής)» (Μαρία). Έτσι, πρόκειται για μια κατάσταση κάπως ρευστή ή όπως το θέτει η Ζωή, «φλου»: «Είναι... πώς να σου πω... είναι έτσι λίγο φλου τα πράγματα. Αν θέλεις εν να το κάμεις. Υπάρχουν συνάδελφοι που λεν όχι δεν είναι δική μας δουλειά τούτη, είναι δουλειά της σχολιατρικής υπηρεσίας, δεν αγγίζω τούντο θέμα» (Ζωή).

Είναι λογικό, όπως σε κάθε κοινωνικό πλαίσιο έτσι και στο σχολείο να υπάρχουν διάφορες και διαφορετικές ομάδες ανθρώπων. Αυτό που προξενεί αλγεινή εντύπωση από τα λεγόμενα δυο εκπαιδευτικών που συμμετείχαν, είναι η άμεση ή έμμεση προσπάθεια άλλων εκπαιδευτικών να περιορίσουν τη δράση τους, όταν αυτές προσπαθούν να προσφέρουν περισσότερα στα παιδιά με χρόνιες παθήσεις μέσα στην τάξη, επειδή εκείνοι θεωρούν ότι κάτι τέτοιο είναι έξω από τα καθήκοντα ενός εκπαιδευτικού. Παρόλο που τέτοια φαινόμενα δεν αναφέρθηκαν από άλλους συμμετέχοντες, εντούτοις κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούν για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.

Η Ευτυχία αναφέρει ότι συνάδελφοι, με διάφορα σχόλια προσπαθούν ορισμένες φορές να την αποθαρρύνουν ή να ασκήσουν πίεση στο ποια θέματα αποτελούν προτεραιότητα και ποια όχι: «Από άλλους δασκάλους μπορεί να έχεις διάφορα. Τρομοκρατούν σε κιόλας. Εννοώ... καμιά φορά... ξέρεις... Κάποια σχόλια σε αποθαρρύνουν. Εγώ να έβαζα προτεραιότητα τούτο το κομμάτι ας πούμε, αλλά να έρτουν μετά να σου κάμουν θέματα για άλλα ζητήματα, να σε πιέζουν και να σου λεν εν είσαι τυπική στα άλλα» (Ευτυχία). Η Εύα, συμφωνεί ότι υπάρχει η προαναφερθείσα μερίδα εκπαιδευτικών, η οποία αναγκάζει κάποιες φορές και την ίδια να περιορίσει τη δράση της, με σκοπό να μην έχει προβλήματα με τους συναδέλφους της: «Υπάρχει μια μερίδα που λαλούν σου τούτα εν τα καθήκοντά μας, έτσι πρέπει να κάμνουμε, εσύ μπορεί να έχεις τον 'πατριωτισμό' γιατί θέλεις να νιώθεις... έχει το η προσωπικότητά σου, ο χαρακτήρας σου, να νιώθεις ότι θέλεις να δώσεις κάτι παραπάνω τζαι τούτο πράγματι να σε κρατεί κάποιες φορές πίσω, για να έχεις ισορροπία τζαι με τους συναδέλφους σου. Εν ξέρω αν ήμουν σαφής» (Εύα).

Βέβαια, όπως αναφέρει η Ελίνα, η όποια αρνητική στάση του εκπαιδευτικού δεν πρέπει να θεωρείται άσχετη με τα βιώματά του και τις όποιες αρνητικές εμπειρίες του, αλλά και με τους φόβους του για κάτι για το οποίο μπορεί να μπει σε σοβαρούς μπελάδες: «Εντάξει, καμιά φορά εν τζαι απλά αδιαφορία. Λυπάμαι που το λέω αλλά τούντο πράμα υπάρχει παντού έννεεν μόνο στο εκπαιδευτικό σύστημα. Έχει τζαι ένα ποσοστό συναδέλφων που αδιαφορούν επί τούτου, δηλαδή 'εν θέλω ν' ασχοληθώ με τούντο πράμα'. Είτε γιατί φοούμαι ότι εν να εκτεθώ ή ότι εν να μπλέξω είτε γιατί είχα αρνητικές εμπειρίες τζαι κάπου κάμνω πίσω ας πούμε» (Ελίνα).

Η Νικολέτα, τοποθετεί τον εαυτό της κάπου στη μέση, παρουσιάζοντας έναν πιο μετριοπαθή εκπαιδευτικό. Δείχνοντας κατανόηση για τους συναδέλφους εκείνους τους οποίους απασχολεί μόνο το διδακτικό κομμάτι, εξηγεί ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι όντως εκτός των καθηκόντων του επαγγέλματος, ενώ υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που καθορίζουν τη συγκεκριμένη στάση απέναντι στο ζήτημα: «Καταλάβω τους τζαι τζέινους που λεν 'εν να κάμω τη δουλειά μου τζαι να πάω σπίτι μου'.

Απλά για να σε προλάβω, για να μεν ηρωοποιηθώ χωρίς λόγο, εν έβαλα τον εαυτό μου στην κατηγορία του δασκάλου που τα κάμνει ούλλα, που γίνεται θυσία, εν θεωρώ ότι είμαι τζέινον το πράμα. Είμαι κάπου ενδιάμεσα. Υπάρχουν πράματα έξω από το επάγγελμα του δασκάλου τζαι υπάρχουν τζαι άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο» (Νικολέτα).

Πράγματι, αυτοί οι άλλοι παράγοντες φαίνεται ότι υπάρχουν και οι συμμετέχοντες αναφέρονται σ' αυτούς στις συνεντεύξεις τους. Για παράδειγμα, γίνεται μνεία στους περιορισμούς που τίθενται έξωθεν στον εκπαιδευτικό, στη στάση των γονέων και του κόσμου και στα κίνητρα που έχει ο εκπαιδευτικός για να υπερβεί τα αυστηρά του καθήκοντα σε μια σχολική μονάδα ή για να αναζητήσει επιπλέον γνώσεις και επιμόρφωση.

Ένα τέτοιο σημαντικό ζήτημα αφορά η αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού από τους γονείς και την κοινωνία. Πράγματι, σημαντικό ρόλο στην όποια στάση μεταφράζεται ως ή είναι αδιαφορία μερίδας εκπαιδευτικών, αποτελεί για ορισμένους συμμετέχοντες και η στάση των γονέων και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Αυτή η στάση, σύμφωνα με τη Ρένα, αγγίζει τα όρια της επιθετικότητας: *«Υπάρχει έχθρα που τον γονιό... που τα μέσα... [...] Δηλαδή τούτη η απαξίωση, τούντο ό,τι εγίνετον εφταίαν οι δάσκαλοι. Παίζει τζαι τούτο ρόλο... Άμα ξέρεις ότι εν έτοιμοι όλοι να σε κράζουν με το παραμικρό, να το παραφουσκώσουν πολλές φορές, να πάει παρακάτω, τζαι είμαστε τζαι σε μια μικρή κοινωνία ή να έχει τζαι αποτέλεσμα που όντως εν πολλά σοβαρό, για παράδειγμα να αντιμετώπισεις τζαι ποινικές ευθύνες, δύσκολα εν να αναλάβεις» (Ρένα).*

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η στάση των ίδιων των γονέων και του κοινού επηρεάζουν τη στάση και του ίδιου του εκπαιδευτικού. Επί τούτου, σημαντική είναι η κατάθεση της Νικολέτας, η οποία στο παρελθόν δεχόταν να χορηγήσει φάρμακα στο σχολείο, κάτι το οποίο πλέον δεν είναι σίγουρη αν θα έπραττε, εξηγώντας ότι ο εκπαιδευτικός δεν είναι τόσο αδιάφορος, παρά φοβισμένος: *«Όχι, αδιάφορος. Νομίζω φοβισμένος. Τζίνη η κατηγορία του εν θέλω να αναλάβω τούντην ευθύνη, γιατί αν συμβεί κάτι εν να πάω αδικαστος. Όχι αδιάφοροι του τύπου εν με κόφτει ας κόψουν την κεφαλή τους. Εγώ δικαιολογώ τους. Μάλιστα εκ των υστέρων τζαι περνώντας τα χρόνια τζαι βιώνοντας όλο τζαι περισσότερα πράματα τζαι τούντην εξαγρίωση των γονιών κατά των εκπαιδευτικών, τωρά εν ηξέρω αν θα το έκαμνα. Μπορεί να μεν το έκαμνα. Διότι αν έκαμνα ένα λάθος πριν δέκα χρόνια, εμπορούσε ο γονιός να πει εντάξει, καλή της ώρα της δασκάλας που βοηθά τζαι ξέρω 'γω. Τωρά εν τζαι γλυτώνεις την, έκαμες το λάθος εν να το πληρώσεις. Θα το χρυσοπληρώσεις» (Νικολέτα).*

Για τη Μαρία, όλα είναι ζήτημα κουλτούρας, για την οποία φέρει ευθύνη και το ίδιο το κράτος, καθώς εξαιτίας αυτής ακριβώς της έλλειψης κουλτούρας ούτε η αποδοχή καλλιεργείται ούτε ο εκπαιδευτικός επιδιώκει να βελτιωθεί: *«Εν τζαι θέμα κουλτούρας, εν τζαι θέμα κράτους που εν εκκαλλιεργήσαμε μια κουλτούρα αποδοχής τούτων των παιδιών. Πάρα πολλοί μετά τες σπουδές ας πούμε, μιλά για δασκάλους δημοτικής, από κει και πέρα εν επενδύει κανένας στο να μάθει κάτι άλλο. Εν αφιερώνει χρόνο. Στη Μέση ίσως να 'ναι χειρότερα τα πράματα, γιατί ο καθένας ασχολείται με το δικό του μαθησιακό αντικείμενο» (Μαρία).*

Η Ξένια και ο Κυριάκος, αναφέρουν και το θέμα των κινήτρων, ένα ζήτημα το οποίο έχει συζητηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια σε διοικητικό επίπεδο, για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Κατά τη γνώμη της Ξένιας, το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών δείχνει ενδιαφέρον και χτίζει σχέσεις με τα παιδιά, όμως πρέπει μέσω ενός συστήματος αξιολόγησης να δοθούν και τα ανάλογα κίνητρα και να αναγνωριστεί το έργο τους: *«[...] Αλλά εν πολλά σημαντικό θεωρώ τζαι με κάποιο τρόπο να υπήρχε τζαι το ανάλογο σύστημα αξιολόγησης, έτσι ώστε να έχουν κίνητρα παραπάνω οι εκπαιδευτικοί να δώσουν. Να υπάρχουν τα προσωπικά κίνητρα, να μπορούν να νιώθουν οι εκπαιδευτικοί των δυο βαθμίδων ότι ο χρόνος τζαι ο κόπος τους εν μηδενίζονται. Γιατί υπάρχουν τζαι κάποιοι που δεν ασχολούνται. Άρα τζέινον που ασχολούνται ιδιαίτερα να νιώθουν ότι υπάρχει κάτι. Τώρα το σύστημα είναι φλατ, θεωρώ ότι εν για όλους το ίδιο. Οπότε είναι αντικίνητρο για κάποιους» (Ξένια).*

Ο Κυριάκος, εξηγεί ότι αυτά τα κίνητρα μπορεί να έχουν τη μορφή απαλλαγών ή διευκολύνσεων, εφόσον ο εκπαιδευτικός καλείται να κάνει πράγματα εκτός των καθηκόντων του ή του εκπαιδευτικού

χρόνου που του αναλογεί: «Είναι στον πατριωτισμό του δασκάλου, του εκπαιδευτικού να πάει να ψάξει... Όμως εν τζαι μπόρει ο καθένας που έχει την οικογένειά του, που εν να σχολάσει να πάει να ανοίγει βιβλία να πάει να ρωτά ειδικούς, να πάει να.... Μα ποιος ειδικός εν να σε στηρίξει με το αζημίωτο ας πούμε. Καλή σου ώρα να πάεις να κάμεις έτσι πράμα. Που έχει χίλια δυο πράματα και έχει τρία κοπελλούθκια τζαι εν αν τους πάρει τζαι ιδιαίτερα το δειλίζ τζαι ξέρω 'γω. Καταλάβω τους (αυτούς που δεν θέλουν). Στο πίσω μέρος του μυαλού τους μπαίνουν σε άλλες φασαρίες τζαι εν να σου πουν 'οπ, μα έχω καμιά μείωση ύστερα στο σχολείο; Εν να έχω την τάδε διευκόλυνση; Σκέφτου έναν δάσκαλο εν να τον πέψεις πρώτες βοήθειες εν να το πέψεις τζαι ποτζεί, εν να τον πέψεις τζαι ποδά, εν να γίνει χίλια κομμάτια τζείνος ο δάσκαλος; Εν να πκιερώνεται παραπάνω που τους άλλους για να κάμει τζείνες ούλλες τες αγγαρείες; Κατάλαβες;» (Κυριάκος). Για τον Γιώργο όμως, τα πράγματα είναι σαφώς πιο ξεκάθαρα για το ποιο ή ποια είναι τα καθήκοντα του εκπαιδευτικού: «Ποια εν η δουλειά μου; Εν τζαι είναι η διδασκαλία μόνο το σχολείο, εν παιδεία. Εν εκπαιδευτικός που είσαι. Εν τζαι διδάσκεις μόνο» (Γιώργος).

3.3. Η διάχυση της πληροφορίας: Το κομμένο νούφαρο

Θεωρώντας ότι πολλές φορές η πληροφορία φτάνει με κάποιον τρόπο στο σχολείο, αξίζει να αναρωτηθούμε τι απογίνεται αυτή, πώς διαχέεται και σε ποιο βάθος. Στο σχολείο η διάχυση της πληροφορίας είτε στις παιδαγωγικές ομάδες είτε στη συνεδρία προσωπικού, παρόλο που θα ανέμενε κανείς ότι είναι δεδομένη, εντούτοις σύμφωνα με τα λεγόμενα των συμμετεχόντων τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Η Έλενα, εξηγεί τη διαδικασία στη συνεδρία προσωπικού: «Εμείς τι κάμνουμε: στη συνεδρία του προσωπικού γίνεται ενημέρωση και στον δάσκαλο της τάξης αλλά και στους υπόλοιπους και στους επισκέπτες που μπαίνουν στην τάξη. Αλλά και για το διάλειμμα, για να ξέρουμε τι συμβαίνει. Βασικά αν κάποιο παιδάκι ξέρω 'γω έχει σακχαρώδη διαβήτη και δεις το διάλειμμα ότι εν πάει καλά, να ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε. Κάπως έτσι γίνεται» (Έλενα).

Ο Μάρκος συμφωνεί ότι σε ανάλογες περιπτώσεις αυτά τα ζητήματα αναφέρονται στη συνεδρία προσωπικού, ούτως ώστε οι εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν γνώση, περισσότερο για την ώρα της παιδονομίας: «Υπάρχει ενημέρωση σε τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί με το μωρό συναναστρέφονται και άλλοι εκπαιδευτικοί και πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. Ακόμα και ο δάσκαλος ο οποίος βγάζει παιδονομία μπορεί να γίνεται στον χώρο που παίζει το μωρό, άρα... Όλοι οι δάσκαλοι της εκάστοτε εκπαιδευτικής κοινότητας-σχολείου πρέπει να ξέρουν το πρόβλημα. Κυρίως για τούντον λόγο. Για τον λόγο της παιδονομίας. Γιατί αλλάζει η παιδονομία» (Μάρκος).

Η Φωτεινή μάλιστα, δηλώνει ότι σε τέτοιες συνεδρίες ανταλλάζονται σημαντικές πληροφορίες και δίνονται οδηγίες διαχείρισης, ούτως ώστε να ξέρει ο εκπαιδευτικός τι να πράξει σε περίπτωση ανάγκης: «Αν τύχει ας πούμε έτσι περιστατικό, υπάρχει μια ενημέρωση σε μια συνεδρία προσωπικού και έχουμε κάποιες οδηγίες από τους γονείς τις οποίες πήραν από τον γιατρό, να τις μοιραστούμε μεταξύ μας, να ξέρουμε θεωρητικά αν συμβεί τούντο πράμα» (Φωτεινή). Αυτό, εξηγεί ο Γιώργος, είναι σταθερή διαδικασία και ενεργοποιείται πάντα και ενημερώνονται όλοι ανεξαιρέτως οι εκπαιδευτικοί: «Εν μου έτυχε να έχει το μωρό κάτι σοβαρό και να μην ενημερωθώ. Ακόμα στην αρχή της χρονιάς έχουμε λίστα με τα μωρά τα οποία έχουν κάτι. Το οποίο είναι εμπιστευτικό. Όταν καθόμαστε θεωρούμε η E1 π.χ. έχει το τάδε μωρό, η E2 έχει το τάδε μωρό, ώστε να ενημερωθούμε γενικά τζαι που τους επισκέπτες τους δασκάλους αλλά τζαι που τους δασκάλους των τάξεων» (Γιώργος).

Από την άλλη, ο Κυριάκος εξηγεί ότι αυτή η διαδικασία γίνεται συνήθως για τον εκπαιδευτικό της τάξης και όχι για όλους, όταν υπάρχουν σοβαρά περιστατικά και περισσότερο όταν αυτά τα περιστατικά μπορούν με κάποιο τρόπο να επηρεάσουν τη ζωή στο σχολείο. Σε κάθε περίπτωση όμως, πρόκειται για απλή ενημέρωση και όχι για σαφείς οδηγίες όπως ανέφερε προηγουμένως η Φωτεινή: «Υποτίθεται άμα εν να πιάσεις τάξη πρέπει να ξέρεις ένα άλφα ιστορικό των μωρών [...] Λέμε κάποια πράματα στες παιδαγωγικές. Απλώς έτσι, αναφορά» (Κυριάκος). Την ίδια αναφορά κάνει και η Ρένα: «Γνώριζαν και οι επισκέπτες στην τάξη αλλά και οι υπόλοιποι. Την ενημέρωση την έκαμε η διεύθυνση. Εν αναφορά που

έγινε περισσότερο τζαι ότι στο συρτάρι μου εν να υπάρχει τούτο το πράμα ας πούμε, για κάποιον δάσκαλο που μπορεί ναν' μέσα τζαι να του τύχει να χρειαστεί να δώσει στο παιδί κάτι» (Ρένα).

Για τις παιδαγωγικές ομάδες μίλησε και Ευτυχία, εξηγώντας ότι η πληροφορία δίνεται μόνο για περιπτώσεις όπου το παιδί λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή και πρόκειται για απλή πληροφόρηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις και υπό κανονικές περιστάσεις έρχεται ο γονιός να χορηγήσει το φάρμακο, απλώς ο εκπαιδευτικός είναι ενήμερος για το θέμα: «Εντάξει, το μόνο που εν ξεκάθαρο στες ομάδες, που μας ενημερώνουν τακτικά είναι αν υπάρχει κάποιον μωρό που παίρνει φαρμακευτική αγωγή. Και κανονικά έρχεται ο γονιός για να του τη δώσει. Τούτα εν τα ξεκάθαρα. Απλώς να το ξέρουμε» (Ευτυχία).

Η Μαρία, στα 21 χρόνια της καριέρας της ουδέποτε έλαβε λεπτομερή και σαφή πληροφόρηση για κάποια από τις περιπτώσεις που αντιμετώπισε: «Στες παιδαγωγικές ομάδες ναι εν να το συζητήσουμε. Όχι εκτενώς, μεν φανταστείς κάτι ιδιαίτερο τζαι παραπάνω εν την ώρα της συνεδρίας που θα αναφέρουμε κάποια πράματα. Καθαρά ενημερωτικά. Τίποτε ιδιαίτερο. Απλά ότι το παιδί έχει τούτον πρόβλημα. Με λεπτομέρειες κ.λπ. ποτέ» (Μαρία).

Η Ξένια αναφέρει άλλο ένα σημαντικό ζήτημα σχετικά με την ενημέρωση στις παιδαγωγικές ομάδες, το οποίο αφορά την ανατροφοδότηση. Όπως εξηγεί, γίνονται μεν παιδαγωγικές ομάδες και μοιράζεται η πληροφορία, όμως εκτός από το ότι δεν γίνεται κάτι ουσιαστικό, δεν υπάρχει ούτε ανατροφοδότηση σε βάθος χρόνου. Οι περισσότερες πληροφορίες μάλιστα ανταλλάσσονται στα διαλείμματα, υπό τύπον «κουβέντας του ποδαριού» μεταξύ συναδέλφων: «Εν υπάρχει ανατροφοδότηση όπως θα έπρεπε να υπάρχει στις παιδαγωγικές ομάδες, δηλαδή να το δούμε σε δυο μήνες ή σε τρεις μήνες, να επαναφέρουμε τα περιστατικά κ.τ.λ., να προσθέσουμε πληροφορίες. Οι παραπάνω πληροφορίες είναι στη φάση των κενών, δηλαδή τα διαλείμματα που μπορείς να ανταλλάξεις κάτι με τον συνάδελφο. Αλλά όχι κάτι επίσημα» (Ελίνα).

Η ίδια, αναφέρει επιπλέον ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν έλαβε ιδιαίτερη πληροφόρηση, φέρνοντας σαν παράδειγμα μια περίπτωση διαβήτη που έχει φέτος στο σχολείο, δηλώνοντας ότι αυτές οι ενημερώσεις δεν πραγματοποιούνται πάντα: «Αλίον πολλά γίνεται αλλά όχι πάντα θα έλεγα. Έχω αρκετές περιπτώσεις που έγιναν κάθεται (όχι σε όλους τους εκπαιδευτικούς). Όχι ηθελημένα, εκατάλαβες τι εννοώ, αλλά υπήρχε έλλειψη της πληροφορίας. Φέτος έχω ένα κοριτσάκι με διαβήτη. [...] Τζαι δεν έχω βασικές πληροφορίες» (Ελίνα).

Υπάρχουν και εκπαιδευτικοί οι οποίοι αναφέρουν ότι αυτή η διαδικασία δεν γίνεται καθόλου, παρόλο που είχαν παιδιά με χρόνια πάθηση στην τάξη τους. Η Αμαλία, στα 27 χρόνια καριέρας στα σχολεία αναφέρει ότι ποτέ δεν ενημερώθηκε για τέτοιες περιπτώσεις στα πλαίσια των παιδαγωγικών ομάδων: «Σε παιδαγωγικές ομάδες, όχι. Εν ενημερώθηκα για έτσι περιπτώσεις» (Αμαλία), δήλωσε την οποία στηρίζει και η Ξένια: «Εν έτυχε ποτέ να κάμουμε τούτην διαδικασία στις παιδαγωγικές ομάδες» (Ξένια).

Τέλος, μια αναφορά η οποία μας δίνει μια εικόνα του σκεπτικού μιας ιδιαίτερα έμπειρης δασκάλας, είναι η αναφορά της Ζωής σε ζητήματα κανονισμών περί προσωπικών δεδομένων και διάχυσης της πληροφορίας. Η ίδια, παρότι γνωρίζει τους κανονισμούς επέλεξε να ενημερώσει τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς στα πλαίσια της συνεδρίας προσωπικού, ακολουθώντας αυτό που η ίδια ονομάζει δικό της πνεύμα του νόμου: «Παρόλο που απαγορεύεται να συζητούμε για προσωπικά δεδομένα παιδιών στη συνεδρία προσωπικού, είχα αναγκαστεί να μιλήσω στη συνεδρία προσωπικού για παιδάκια, παραβαίνοντας έτσι τον κανονισμό, γιατί τα παιδάκια αυτά μπορούσαν να πάθουν το οτιδήποτε την ώρα του διαλείμματος ή την ώρα που ήταν άλλος συνάδελφος μέσα στην τάξη. Άρα εν έπρεπε να έχει γνώση μόνον ο εκπαιδευτικός της τάξης. Άρα, ένιωσα ότι έπρεπε να ενημερώσω [...] Αλλά εδώ δεν με κάλυπτε ο νόμος ας πούμε, το γράμμα του νόμου. Με κάλυπτε το δικό μου πνεύμα του νόμου, όπως το ερμηνεύα εγώ προσωπικά» (Ζωή).

3.4. Διακρίσεις: *One size fits all*

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, το σχολείο παρουσιάζει μια αδυναμία στο να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών με χρόνιες παθήσεις και στηρίζουν τις απόψεις τους με διάφορα στοιχεία, τα οποία και έχουν προαναφερθεί. Το ερώτημα που προκύπτει αναπόφευκτα, είναι ποιος είναι ο αντίκτυπος αυτής της αδυναμίας στα ίδια τα παιδιά πρώτα και έπειτα στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους. Διότι όταν ο πυρήνας της εκπαίδευσης, ο μάχιμος εκπαιδευτικός πρώτης γραμμής αντιμετωπίζει αυτού του είδους τα προβλήματα, σίγουρα τα ίδια τα παιδιά δεν μένουν ανεπηρέαστα. Πράγματι ορισμένοι εκπαιδευτικοί αναφέρουν θέματα τα οποία προκαλούν έντονο προβληματισμό και ανησυχία.

Η Ευτυχία, δασκάλα η οποία επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία, εξηγεί ότι ενοχλείται πολύ όταν αυτά τα παιδιά στιγματίζονται στο σχολείο και δυστυχώς στιγματίζονται και από εκπαιδευτικούς, άθελά τους: *«Δυστυχώς το σύστημα εν υποστηρίζει αρκετά τούτα τα μωρά, γενικά είτε με χρόνια νοσήματα, είτε με ψυχολογικά ζητήματα ή άλλα θέματα. Έννεν αρκετά υποστηρικτικό. Εμένα εκείνο που με ανησυχεί και γι' αυτό και δίνω μεγαλύτερη σημασία είναι στο... εν μου αρέσκει να ταπελλώνονται μωρά με οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα. Καθόλου. Και δυστυχώς γίνεται, άθελα του δασκάλου»* (Ευτυχία).

Η Ελίνα μάλιστα, αναφέρει περίπτωση παιδιού σε κανονική τάξη, το οποίο παρουσίαζε αυτιστικά χαρακτηριστικά και λόγω της αδυναμίας του σχολείου να ανταπεξέλθει, το παιδί κατέληξε σε άλλο σχολείο, σε ειδική μονάδα. Η ίδια και η υπεύθυνη δασκάλα του παιδιού, θεωρούν αυτή την απόφαση λανθασμένη: *«Π.χ. τούτη η περίπτωση που σου είπα για τούντο μωρό, στο τέλος εκατέληξε σε ειδική μονάδα, δηλαδή σε σχολείο που είχε ειδική μονάδα. Που για μένα τζαι για τη συνάδελφο εν ήταν η σωστή επιλογή. Γιατί το μωρό δεν ανήκε εκεί. Εννοώ ήθελε προσοχή και φροντίδα να, αλλά εν σημαίνει ότι έπρεπε να μπει σε μια ειδική μονάδα που είχε άλλα παιδιά με άλλη συμπτωματολογία που... εκατάλαβες. Ήταν άδικο για το παιδί»* (Ελίνα).

Άλλα παιδιά πάλι, τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή πάσχουν από κάποιο σύνδρομο για το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα διάγνωση, περνούν απαρατήρητα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται: *«Θεωρώ ότι γενικά υπάρχουν παιδιά με δυσκολίες τα οποία περνούν απαρατήρητα. Δεν λαμβάνουν τη στήριξη που έπρεπε να λάβουν από το σύστημα γενικότερα. Ούτε εντοπισμός ούτε διάγνωση τζαι ούτε στήριξη ιδιαίτερη υπάρχει. Γιατί έχει παιδιά που μπορεί να έχουν στοιχεία για παράδειγμα αυτισμού. Αλλά για να μπορέσει κάποιος να τα διαχειριστεί, ο τρόπος που εν να διαχειριστείς τη συμπεριφορά κάποιων μωρών εν πολλά διαφορετική. Οπότε θεωρώ ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν υπήρχε εντοπισμός ή διάγνωση σωστή. Τζαι εν λαμβάνουν τα μωρά τούτα τη σωστή βοήθεια»* (Ξένια). Επιπλέον, τα παιδιά με ιδιαιτερότητες όπως οι χρόνιες παθήσεις, βιώνουν σύμφωνα με τη Μαρία μια κοινωνική απομόνωση μέσα στα σχολεία, εάν δεν τύχουν σωστής διαχείρισης και της προσοχής που απαιτείται: *«Τούντα μωρά βιώνουν τζαι μια κοινωνική απομόνωση. Έτυχε μου περίπτωση να το βλέπω τζαι να πάω κοντά του τζαι να μιλούμε. Ήταν απομονωμένος κοινωνικά, εν είχε φίλους»* (Μαρία).

Μέσα σε μια κανονική τάξη, ο εκπαιδευτικός χρειάζεται εκπαίδευση και γνώσεις για να μπορέσει να κατανοήσει και προπαντός να αντιμετωπίζει αυτές τις περιπτώσεις με σοβαρότητα: *«Μέσα σε μια κανονική τάξη, όπως βλέπω τζι εγώ τους εκπαιδευτικούς, δεν είναι έτοιμοι. Θέλουν πάρα πολλή προετοιμασία, θέλουν επιμόρφωση, θέλουν στήριξη από ειδικούς, για να μπορέσουν να κατανοήσουν το πρόβλημα τζαι τη σοβαρότητα του προβλήματος. Επικεντρώνονται πάρα πολύ οι εκπαιδευτικοί πάνω σε εκπαιδευτικά ελλείμματα των παιδιών αντί πάνω στα συναισθήματά τους. [...] Να υπάρχει μια σοβαρότητα τζαι εντάξει με χρόνιες ασθένειες ή οτιδήποτε βασανίζει ένα παιδί έννεν απλά κάτι που το προσπερνά. Εν κάτι που πρέπει να δείξεις ιδιαίτερη σημασία τζαι ενσυναίσθηση για τούντο παιδί. Διότι λέμε παρέχουμε ίσες ευκαιρίες μάθησης, ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση κ.λπ. κ.λπ. Στην πραγματικότητα όμως εν τους παρέχουμε ίσες ευκαιρίες. Θέλει πολλή ενσυναίσθηση να μπει στη θέση τζίνου του μωρού ας πούμε, το πώς μπορεί να νιώθει, να μεν το αποκλείεις»* (Μαρία).

Η Ρένα, αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ενημερώθηκαν οι συμμαθητές παιδιού με διαβήτη, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι η όλη διαδικασία ενδέχεται να έφερε το παιδί σε δύσκολη θέση, να το κατέστησε «αντικείμενο προσοχής» και να το εξέθεσε στα μάτια των άλλων παιδιών. Η ενημέρωση

μάλιστα έγινε με πρωτοβουλία της διευθύντριας και όχι με τις οδηγίες ειδικού: «Ήταν Δ' τάξη. Εντάξει παραξένεψε τους τις πρώτες μέρες. Εκάμαμε ενημέρωση των μωρών, γιατί εσκεφτούμασταν ότι εν να θέλουν να δουν την ώρα που κάμνει τη διαδικασία κ.τ.λ. Εντάξει, απλά εσχολιάσαν το... του τύπου έχει έτσι η... ή εν να κάμνει έτσι. Εντάξει μετά εν εδιούσαν πολλή σημασία» (Ρένα).

Το σχολείο κατά την Νικολέτα, είναι *one size fits all* και χρειάζεται οπωσδήποτε κάτι πιο εξειδικευμένο γι' αυτά τα παιδιά, κάτι το οποίο προς το παρόν εξαρτάται αποκλειστικά από τον δάσκαλο: «Το σχολείο μας εν λίγο του στυλ *one size fits all* τζαι εντάξει τούτοι οι μαθητές θέλουν κάτι πιο εξειδικευμένο. Επαφίεται στον δάσκαλο. Εννοώ αν το κάμει ο δάσκαλος που μόνος του, επειδή θέλει, επειδή ανησυχεί τον, επειδή αγχώθηκε, επειδή μπορεί κάτι να γίνεται αλλά γενικά το σύστημα το εκπαιδευτικό, νομίζω πως όχι, εν ανταποκρίνεται» (Νικολέτα). Προς το παρόν, η κατάσταση μπορεί να μοιάζει υπό έλεγχο, αλλά δεν μπορείς παρά να προβληματιστείς για το κατά πόσον το σχολείο όντως έχει τον έλεγχο ή απλώς έχει τον έλεγχο μέχρι που να αποδειχτεί ότι δεν τον έχει.

4. Συζήτηση - Συμπεράσματα

Όσον αφορά τη γενικότερη ανταπόκριση του σχολείου, η εικόνα εκ των έσω όπως την παρουσιάζουν οι συμμετέχοντες, υποδεικνύει ότι το σχολείο δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στις όποιες ανάγκες των παιδιών με χρόνιες παθήσεις, κυρίως εξαιτίας της περιορισμένης δυνατότητας των εκπαιδευτικών να ανταπεξέλθουν στην πρόκληση, όχι πάντα εξ ίδιας υπαιτιότητας. Κανένας εκπαιδευτικός δεν δηλώνει κάθεται ότι το σχολείο ανταποκρίνεται στον επιθυμητό βαθμό, ενώ όσοι εξ αυτών δηλώνουν ότι υπάρχει μια κάποια ανταπόκριση, εξηγούν ότι αυτή πραγματοποιείται σε κάποιο βαθμό μόνο ή όσο δεν συμβαίνει κάτι σοβαρό.

Ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί είναι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις χρόνιες παθήσεις, για τις οποίες και τα δυο σύνολα που συμμετείχαν συμφωνούν ότι είναι ελλιπείς και με σοβαρά κενά. Παρότι η ποιότητα των γνώσεων των εκπαιδευτικών για τις χρόνιες παθήσεις έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην ποιότητα ζωής των παιδιών και των οικογενειών τους (Helms et al., 2016· Janin et al., 2018), πράγματι οι έρευνες υποδεικνύουν ότι η πραγματικότητα απέχει μακράν από το ιδανικό. Το συγκεκριμένο ζήτημα εξετάζεται στη βιβλιογραφία τόσο από την πλευρά των ίδιων των εκπαιδευτικών όσο και από την πλευρά των γονέων, θέτοντας στο μικροσκόπιο όχι μόνο τον βαθμό αλλά και την ποιότητα της υφιστάμενης γνώσης.

Για παράδειγμα η Καμπρά και οι συνεργάτες της (2016), σε έρευνα που διενεργήθηκε στην Ελλάδα για τις γνώσεις των εκπαιδευτικών για την επιληψία, αναφέρουν πως παρότι υπήρξε μια πρόοδος μέσα στον χρόνο εντούτοις υπάρχουν ακόμα σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Επιπλέον, υποδεικνύουν την ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση αλλά και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για περιπτώσεις ανάγκης στο σχολείο. Σε παρόμοιες εισηγήσεις προβαίνουν και άλλες έρευνες. Η Berger και οι συνεργάτες της (2018), υποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται εκπαίδευση και υποστήριξη για τη διαχείριση των χρόνιων παθήσεων, επιβεβαιώνοντας ευρήματα άλλων ερευνών, παλαιότερων και πρόσφατων (π.χ. Abulhamail et al., 2014· Driskoll et al., 2015· Nguyen, Pertini & Kettler, 2015· Brabcova, Kohout & Krsek, 2016· Kise, Hopkins & Burke, 2017· Yilmazel & Cetinkaya, 2017· Urrutia-Pereira et al., 2018· Jones et al., 2018). Όσον αφορά στην Κύπρο, πρόσφατη έρευνα των Σταύρου και Δημητρίου (2019), κατά την οποία χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο βασισμένο στην Κλίμακα Αντίληψης προς τα Άτομα με Επιληψία (ATPE) έδειξε τόσο έλλειψη γνώσεων για την επιληψία, όσο και σοβαρές παρανοήσεις σχετικά με αυτήν στο δημόσιο σχολείο.

Οι ελλιπείς γνώσεις των εκπαιδευτικών δεν περιορίζονται μόνο στην επιληψία, αλλά το πρόβλημα εκτείνεται σε όλο το φάσμα των χρόνιων παθήσεων. Για παράδειγμα, η Κοφίδου και οι συνεργάτες της (2017), έχουν προβεί σε βιβλιογραφική ανασκόπηση η οποία υποδεικνύει ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών έχει ελάχιστη ή ανεπαρκή γνώση για τον αυτισμό, ενώ παρόμοια ευρήματα υπάρχουν για τον διαβήτη (Boden et al., 2012· Kise, Hopkins & Burke, 2017· Gomez et al., 2020) και το άσθμα

(Berger et al., 2018· Irwin et al., 2018· Getch, Neuharth-Pritchett & Schilling, 2019), τις δυο άλλες παθήσεις οι οποίες έχουν εξεταστεί ιδιαίτερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Selekman (2017), σε έρευνα της για την πρόκληση που συνιστούν οι χρόνιες παθήσεις για τους εκπαιδευτικούς, επισημαίνει ότι παρόλο που τα περιστατικά χρόνιων παθήσεων αυξάνονται, δεν συμβαίνει το ίδιο και με τις γνώσεις των εκπαιδευτικών γι' αυτές.

Οι γνώσεις όμως, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στα παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες και στην πραγματική και ουσιαστική συμπερίληψή τους στην εκπαίδευση και όπως υποδεικνύουν οι Συμεωνίδου και Φτιάκα (2014) σε έρευνα τους στην Κύπρο για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, τόσο η βασική όσο και η ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση χρειάζονται επανασχεδιασμό. Αυτή η έλλειψη γνώσεων από τους εκπαιδευτικούς δημιουργεί έντονες ανησυχίες στους γονείς για την ασφάλεια και την εκπαίδευση των παιδιών τους αλλά οδηγεί και σε διακρίσεις απέναντι στα παιδιά με χρόνιες παθήσεις στο σχολείο.

Όπως αποκαλύπτουν οι συμμετέχοντες, δεν είναι μόνο το ζήτημα της έλλειψης γνώσεων από μέρος των εκπαιδευτικών και άλλες αδυναμίες στήριξης και υποστήριξης του έργου τους, αλλά υπάρχει και μια μερίδα εκπαιδευτικών οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την ανάληψη ευθυνών απέναντι στα παιδιά με χρόνιες παθήσεις στο σχολείο. Για τους συμμετέχοντες, πολλά εξαρτούνται από τον εκπαιδευτικό πατριωτισμό, την προσωπικότητα δηλαδή του εκπαιδευτικού, την ευαισθησία του και γενικά τον χαρακτήρα του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα παιδιά και τους συναδέλφους τους στη σχολική μονάδα.

Παρόλο που σίγουρα υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να θεωρηθούν τουλάχιστον ανάλητοι, εντούτοις το συγκεκριμένο ζήτημα του εκπαιδευτικού πατριωτισμού δεν πρέπει να θεωρείται άσχετο και με παράγοντες πέρα από αυτή καθαυτή την προσωπικότητα του ατόμου. Πράγματι, όπως αναφέρουν ορισμένοι συμμετέχοντες, η στάση απέναντί τους και η απαξίωση του επαγγέλματός τους καθορίζουν μερικές φορές και τη δική τους στάση και συμπεριφορά, τη λήψη αποφάσεων και την υιοθέτηση αλλαγών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα παιδιά με χρόνιες παθήσεις ή άλλες ιδιαίτερες ανάγκες στο σχολείο. Παρότι λοιπόν η στάση των εκπαιδευτικών, είτε θετική είτε αρνητική σχετίζεται με την προσωπικότητα και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εντούτοις και άλλοι εξωγενείς παράγοντες διαδραματίζουν τον δικό τους μεγάλο ή μικρό ρόλο.

Για παράδειγμα, ορισμένοι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι επηρεάζονται αρνητικά και νιώθουν έντονο αίσθημα αδικίας, εξαιτίας της αρνητικής εικόνας που παρουσιάζουν τα ΜΜΕ γι' αυτούς και το επάγγελμά τους ή εξαιτίας της πίεσης που ασκούν οι γονείς και των αυξημένων ή παράλογων απαιτήσεών τους. Όπως εξηγεί η Gidlund (2018), ο εκπαιδευτικός υπάρχει μέσα σε συγκεκριμένο χώρο, χρόνο και πλαίσιο, τα χαρακτηριστικά των οποίων τον επηρεάζουν κάθε φορά είτε αυτά είναι οι στάσεις άλλων προς αυτών (μαθητών, γονέων, συναδέλφων) είτε είναι το ίδιο το σύστημα, η πολιτική και το ιστορικό συγκεκριμένο. Επί της ουσίας όμως, η αρνητική στάση ή η αδιαφορία, σε συνδυασμό με την έλλειψη γνώσης μπορούν να οδηγήσουν σε διακρίσεις απέναντι στα παιδιά με χρόνιες παθήσεις.

5. Περιορισμοί

Κάθε έρευνα όσο ποιοτική και εμπειριστατωμένη κι αν είναι, έχει πάντα σημεία προς βελτίωση. Παρά τους όποιους περιορισμούς της, η ανά χείρας έρευνα πραγματοποιεί μια διεισδυτική ματιά σε έναν κόσμο ο οποίος είναι στο μεγαλύτερο μέρος του άγνωστος στην Κύπρο και σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα, αυτό των παιδιών με χρόνιες παθήσεις που υπάρχουν αόρατα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.

6. Ευχαριστίες

Θερμές ευχαριστίες σε όλους τους εκπαιδευτικούς που με εμπιστοσύνη μοιράστηκαν μαζί μου τις αγωνίες και τις εμπειρίες τους, στην προσπάθεια αυτή να αλλάξουμε ένα κομμάτι του κόσμου προς το καλύτερο.

Αναφορές

- Abulhamail, A. S., Al-Sulami, F. E., Alnouri, M. A., Mahrous, N. M., Joharji, D. G., Albogami, M. M., & Jan, M. M. (2014). Primary school teacher's knowledge and attitudes toward children with epilepsy. *Seizure, 23*(4), 280-283. <https://doi.org/10.1016/j.seizure.2013.12.010>
- Berger, C., Valenzuela, J., Tsikis, J., & Fletcher, C. (2018). School professionals' knowledge and beliefs about youth with chronic illness. *Journal of School Health, 88*(8), 615-623. <https://doi.org/10.1111/josh.12646>
- Boden, S., Lloyd, C. E., Gosden, C., Macdougall, C., Brown, N., & Matyka, K. (2012). The concerns of school staff in caring for children with diabetes in primary school. *Pediatric Diabetes, 13*(6), e6-e13. <https://doi.org/10.1111/j.1399-5448.2011.00780.x>
- Brabcová, D., Kohout, J., & Kršek, P. (2016). Knowledge about epilepsy and attitudes towards affected people among teachers in training in the Czech Republic. *Epilepsy & Behaviour, 54*, 88-94. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2015.11.004>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology, 3*(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Driscoll, K. A., Volkening, L. K., Haro, H., Ocean, G., Wang, Y., Jackson, C. C., Clougherty, M., Hale, D. E., Klingensmith, G. J., Laffel, L., Deeb, L. C., & Siminerio, L. M. (2015). Are children with type 1 diabetes safe at school? Examining parent perceptions. *Pediatric Diabetes, 16*(8), 613-620. <https://doi.org/10.1111/pedi.12204>
- EAACI. (2013). *Global Atlas of Asthma*.
- Getch, Y. Q., Neuharth-Pritchett, S., & Schilling, E. J. (2019). Asthma and the public school teacher: A two state study. *Pediatric Allergy, Immunology, and Pulmonology, 32*(3), 109-116. <https://doi.org/10.1089/ped.2019.1041>
- Gidlund, U. (2018). Teachers' attitudes towards including students with emotional and behavioural difficulties in mainstream school: A systematic research synthesis. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 17*(2), 45-63. <https://doi.org/10.26803/ijlter.17.2.3>
- Graciela Gómez, S., Carollo Motellón, M., Abelairas Gómez, C., Sánchez Santos, L., García Doval, F. M., & Rodríguez Núñez, A. (2020). Schoolchildren with chronic diseases; What are teachers worried about? *Anales de Pediatría (English Edition), 93*(6), 374-379. <https://doi.org/10.1016/j.anpede.2020.02.004>
- Helms, A., Schmiegelow, K., Brok, J., Johansen, C., Thorsteinsson, T., Simovska, V., & Larsen, H. (2016). Facilitation of school re-entry and peer acceptance of children with cancer: A review and meta-analysis of intervention studies. *European Journal of Cancer Care, 25*(1), 170-179. <https://doi.org/10.1111/ecc.12230>
- Irwin, M. K., Elam, M., Merianos, A., Nabors, L., & Murphy, C. (2018). Training and preparedness to meet the needs of students with a chronic health condition in the school setting. *Physical Disabilities: Education and Related Services, 37*(2), 34-59. <https://doi.org/10.14434/pders.v37i2.26254>
- Janin, M. M., Ellis, S. J., Lum, A., Wakefield, C. E., & Fardell, J. E. (2018). Parents'

- perspectives on their child's social experience in the context of childhood chronic illness: A qualitative study. *Journal of Pediatric Nursing*, 42, e10-e18.
<https://doi.org/10.1016/j.pedn.2018.06.010>
- Jones, C., Atkinson, P., Helen Cross, J., & Reilly, C. (2018). Knowledge of and attitudes towards epilepsy among teachers: A systematic review. *Epilepsy & Behavior*, 87, 59-68.
<https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2018.06.044>
- Kampra, M., Tzerakis, N. G., Losidis, S., Katsarou, E., Voudris, K., Mastroianni, S., Mouskou, S., Siatouni, A., & Gatzonis, S. (2016). Teachers' knowledge about epilepsy in Greece: Information sources and attitudes towards children with epilepsy during school time. *Epilepsy & Behavior*, 60, 218-224. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2016.04.004>
- Kise, S. S., Hopkins, A., & Burke, S. (2017). Improving school experiences for adolescents with type 1 diabetes. *Journal of School Health*, 87(5), 363-375.
<https://doi.org/10.1111/josh.12507>
- Kofidou, C., Mantzikos, C., Chatzitheodorou, G., Kyparissos, N., & Karali, A. (2017). Teachers' perceptions and attitudes on the inclusive education of students with autism spectrum disorders (ASD): A literature review. *Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης*, 3, 35. <https://doi.org/10.12681/dial.11965>
- Latham, J. R. (2013). A framework for leading the transformation to performance excellence part II: CEO perspectives on leadership behaviors, individual leader characteristics, and organizational culture. *Quality Management Journal*, 20(3), 19-40.
<https://doi.org/10.1080/10686967.2013.11918354>
- Nguyen, S., Pertini, M., & Kettler, L. (2015). Parental cognitive appraisals and coping behaviours following child's epilepsy diagnosis: A qualitative study. *Clinical Child Psychology and Psychiatry*, 20(1), 20-38. <https://doi.org/10.1177/1359104513494089>
- Parker, C., Scott, S., & Geddes, A. (2019). Snowball sampling. In P. Atkinson, S. Delamont, A. Cerhat, J. W. Sakshang, & R. A. Williams (Eds.), *Research methods foundations*. Sage.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). Sage Publications Inc.
- Selekman, J. (2017). Students with chronic conditions: Experiences and challenges of regular education teachers. *The Journal of School Nursing*, 33(4), 307-315.
<https://doi.org/10.1177/1059840516674053>
- Symeonidou, S., & Phtiaka, H. (2014). 'My colleagues wear blinkers . . . If they were trained, they would understand better'. Reflections on teacher education on inclusion in Cyprus. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 14(2), 110-119. <https://doi.org/10.1111/j.1471-3802.2012.01234.x>
- Urrutia-Pereira, M., Mocellin, L., De Oliveira, R., Simon, L., Lessa, L., & Solé, D. (2018). Knowledge on asthma, food allergies, and anaphylaxis: Assessment of elementary school teachers, parents/caregivers of asthmatic children, and university students in Uruguaiiana, in the state of Rio Grande do Sul, Brazil. *Allergologia et Immunopathologia*, 46(5), 421-430.
<https://doi.org/10.1016/j.aller.2017.09.018>
- Walters, B. H. (2015). *Managing the chronic: investigating chronic disease management in Netherlands* (Doctoral dissertation, Erasmus University Rotterdam).
- World Health Organization. (1995). The world health organization quality of life assessment: position paper from WHO. *Social Science and Medicine*, 41, 1403-1409.
- Yilmazel, G., & Çetinkaya, F. (2017). Relation between health literacy levels, hypertension awareness and control among primary-secondary school teachers in Turkey. *AIMS Public Health*, 4(4), 314-325. <https://doi.org/10.3934/publichealth.2017.3.314>

Σταύρου, Σ., & Δημητρίου, Λ. (2019). Αντιλήψεις και γνώσεις εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στην Κύπρο για την επιληψία και η ηθική διάσταση του ζητήματος. *Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού*, 116/117, 92-110.